

La gestion de la ville et l'attractivité territoriale : cas de la ville de Casablanca

City management and territorial attractiveness: the case of the city of Casablanca

Auteur 1 : Mehdi DINAOUI,

Auteur 2 : Leila El GNAOUI,

Mehdi DINAOUI, (Doctorant)

Laboratoire Business Intelligence, Gouvernance des Organisations, Finance et Criminalité Financière (BIGOFCE). Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Hassan II. Casablanca, Maroc.
dinawi.mehdi@gmail.com

Leila El GNAOUI, (Professeur)

Laboratoire Business Intelligence, Gouvernance des Organisations, Finance et Criminalité Financière (BIGOFCE). Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Hassan II. Casablanca, Maroc.
leila.elgnaoui@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : DINAOUI .M & EL GNAOUI .L (2022) « La gestion de la ville et l'attractivité territoriale : cas de la ville de Casablanca » , Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 11, pp : 222-242.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6528860

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Le nouveau modèle de gestion des villes, de métropolisation et de répartition plus stricte du pouvoir semble intensifier le sentiment de concurrence entre les villes ou les « territoires », en particulier les zones qui s'efforcent d'attirer ou de charmer des ménages et des entreprises porteuses d'emplois et de services à la population. Face à cette nouvelle donne, de nombreuses collectivités, notamment des régions ou des communes, tentent de développer leur propre « attractivité ».

En effet une attractivité territoriale pour les investisseurs à savoir les entreprises de différentes tailles a un impact positif sur le territoire dans le cadre économique, sociale, touristique, culturel et démographique. Cet article se fixe comme objectif de montrer l'impact de la gestion de la ville sur l'attractivité territoriale à partir d'une étude exploratoire, basée sur une enquête par questionnaire, auprès des entreprises installées à Casablanca.

Mots clés : gestion d'une ville – attractivité territoriale- management- gouvernance-marque ville

Abstract

The new model of city management, metropolitanisation and stricter distribution of power seems to intensify the sense of competition between cities or "territories," especially those areas that are striving to attract or charm households and companies that provide jobs and services to the population. Faced with this new situation, many local authorities, particularly regions and communes, are trying to develop their own "attractiveness".

In effect, a territorial attractiveness for investors, namely companies of various sizes, has a positive impact on the territory in the economic, social, tourist, cultural and demographic framework. This article focuses on the impact of city management on territorial attractiveness through an exploratory study, based on a questionnaire survey of companies located in Casablanca.

Keywords: city management - territorial attractiveness - management - governance - city brand

Introduction

Attirer des investissements sur un territoire, qu'il s'agisse d'un pays, d'une région ou d'une ville, est une activité complexe et demande à la direction de l'administration publique chargée de cette « promotion économique » de formuler une véritable méthode cadrée avec la bonne gestion.

La gestion de la ville comprend l'amélioration des infrastructures et des services urbains pour promouvoir le développement urbain et améliorer les conditions de vie des citoyens (M'Bassi J.P., 2001). Elle couvre la gestion de l'espace urbain, la gestion économique, la gestion administrative, la gestion des équipements ou des infrastructures et d'autres aspects. La capacité économique et financière occupe la première place dans cette gestion. En effet, les moyens et les ressources de la ville constituent les éléments pour que la commune gère son territoire et agisse au profit de la communauté. Le fonctionnement de l'économie révèle le rôle décisif de l'évolution du marché des biens et services de base, tels que le logement, l'alimentation et les transports, dans le développement local et régional dans le cadre de la bonne gouvernance et le bon management.

À cet égard, cette analyse nous mène à formuler notre problématique autour de la question centrale suivante : quel est l'impact de la gestion de la ville sur l'attractivité territoriale ? La réponse à cette problématique, se fera en deux axes : en premier lieu, nous procédons à une analyse théorique de la gestion de la ville en termes du management et de la gouvernance ainsi que la notion de l'attractivité territoriale afin d'élaborer des hypothèses ; Nous présentons en second lieu les résultats d'une étude sur l'impact de la gestion de la ville cas de la ville Casablanca sur l'attractivité territoriale.

Cette recherche revêt un intérêt théorique, pratique et méthodologique :

- Intérêt théorique : une analyse théorique qui traite les facteurs clés de la gestion de la ville d'une part, et les importants éléments de l'attractivité territoriale, d'autre part ;
- Intérêt pratique : au-delà de l'intérêt théorique, cette recherche revêt un intérêt pratique pour la gestion de la ville qui consiste à déterminer les variables clés de cette gestion. Ainsi que de valoriser la gestion de la ville et déterminer les éléments clés de succès de cette gestion et de l'attractivité territoriale ;
- Intérêt méthodologique : l'adoption d'un modèle méthodologique déterminé, basé sur une étude exploratoire à partir d'une enquête sur terrain dans le cadre d'une approche épistémologique positiviste. Ce choix méthodologique est dû à l'absence d'études similaires sur la thématique de notre recherche.

L'objectif de cette recherche est donc, de monter l'impact de la gestion conforme de la ville sur l'attractivité territoriale. Cas de la ville de Casablanca.

1. La gestion de la ville et l'attractivité territoriale

1.1 La gestion et la gouvernance d'une ville

La ville-milieu urbain-est le milieu physique et humain où se concentre la population ; l'espace est organisé selon le lieu et l'environnement, en fonction de ses besoins, de ses propres activités et des urgences, notamment de politique sociale. La ville est un environnement complexe, mais elle ne se réduit pas à une méthode physique, car l'espace urbain est aussi une transformation spatiale de l'organisation spatiale et temporelle des humains et de leurs activités dans un contexte précis. Il y a autant d'horizons que la physique, l'économie, la politique, la société ou la culture. L'étude des villes ne peut être que diachronique, et l'histoire des villes, chaque ville ou agglomération urbaine reste l'élément de base de l'analyse. Une ville peut être comparée à un écosystème qui interagit en permanence avec son hôte comme l'environnement. De ce fait, la sociologie urbaine, l'urbanisme et l'économie urbaine étudient les principes de gestion de la structure et de l'organisation urbaines.

Les exigences des villes dans les zones de tension sont financières, juridiques et structurelles pour gérer ses tâches assignées, gérer ses ressources et satisfaire les attentes de ses entreprises implantées. Subsidiarité, égalité, efficacité, transparence, responsabilité, participation populaire et sécurité : ces principes sont au cœur de la bonne gouvernance urbaine et de la durabilité des villes. Les appliquer signifie gouverner et gérer les villes de manière à permettre aux citoyens et aux entreprises d'exercer leurs droits et d'accomplir leurs devoirs, tout en leur offrant un environnement attrayant dans lequel vivre et travailler.

La politique de gestion et le gouvernement de la ville doivent faire face aux diverses demandes découlant des exigences financières, juridiques et structurelles, des attentes des citoyens, des entreprises locales et des entreprises externes.

La gouvernance et la gestion des villes devraient contribuer au développement économique et, par conséquent, à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à la promotion des villes pour tous. Les idées qui peuvent améliorer le progrès des villes sont interdisciplinaires et nécessitent donc une attention particulière. D'ailleurs, le sens du mot gouvernance est encore complexe : le sens est encore parfois très basique - l'art ou la manière de gouverner, un outil de gouvernement, d'administration, voire de gestion.

Concernant la modernisation de l'administration publique ; à partir de 1989, les grandes institutions d'aide au développement, notamment la Banque mondiale, ont été un facteur décisif

dans la popularité du terme. La gouvernance a ensuite été adoptée par les analystes académiques ou sociaux de la mondialisation et des institutions internationales, puis par la Commission européenne, comme un concept véritablement construit (Hermet, 2004 ; 2005, p. 24).

La gouvernance est conçue pour fournir une orientation stratégique, garantir que les objectifs sont atteints, que les risques sont gérés de manière appropriée et que les ressources sont utilisées de manière responsable. La gouvernance assure le respect des intérêts des « ayants droit », c'est-à-dire des citoyens, des pouvoirs publics, des partenaires et des actionnaires. La gouvernance est une forme de gestion multipartite. Les décisions ne sont plus prises par un décideur (ou un groupe de décideurs) unique et omnipotent, mais le résultat de consultations après avoir pesé le pour et le contre en fonction des divers intérêts des parties prenantes.

Cette résurrection du terme gouvernance désigne toujours « l'art ou la manière de gouverner », mais avec deux soucis supplémentaires : d'une part, une nette distinction avec le gouvernement en tant qu'institution ; d'autre part, sous un terme moins usité et moins connotatif, promouvant un nouveau modèle de gestion des affaires publiques fondé sur la participation de la « société civile » à tous les niveaux, dans lequel société civile et gouvernance vont de pair (Huynh-Quan-Su, n.d.)¹.

Ensuite, après l'essor du concept d'autogestion, le concept de gouvernance, qui investit le contexte public de la gouvernance urbaine, est un concept très proche. Il s'applique à des situations critiques où les restrictions financières et la privatisation des services publics visant à les compenser vont de pair avec une réponse de protestations et de boycotts qui sera bientôt appelée rejet. Dès lors, la pratique variera en fonction de l'orientation politique de la commune, tantôt néolibéralisme et externalisation des coûts, tantôt participation et soutien de la « société civile » (Hermet, 2004, p.5). La gouvernance urbaine, ou plus généralement les collectivités territoriales, peut s'être ensuite éloignée de son sens originel.

Ainsi, le concept de gouvernance territoriale développé au cours de la dernière décennie vise précisément à répondre au besoin de nouvelles formes d'action collective organisée par l'action publique avec le territoire comme sphère d'action. Dans le cadre de ce concept, les territoires ne sont pas régulés, comme c'est le cas des territoires administratifs, mais sont plus pertinents et efficaces pour fournir des services aux usagers (Raulet-Croset, 2008).

¹Huynh-Quan-Suu C. (non daté) : Étymologie du terme

"gouvernance". http://ec.europa.eu/governance/docs/doc5_fr.pdf (consulté le 25/02/2020)

Ainsi, toutes les recherches sur la gouvernance territoriale semblent s'intéresser soit aux conséquences ex post de la gouvernance territoriale, soit aux approches coopératives entre acteurs (Vitry et Chia, 2014), où ils conçoivent collectivement le collectif et son fonctionnement. En résumé, la « gouvernance territoriale » désigne le passage des principes de politique publique aux principes d'action publique. Cette dernière fait intervenir des acteurs locaux plutôt que des organismes extérieurs chargés de l'application de la loi pour une bonne gouvernance.

En effet, la notion de "bonne gouvernance" a été diffusée dans les années 1990 par la Banque mondiale, comme la condition nécessaire des politiques de développement. La gouvernance repose sur quatre principes fondamentaux : la Responsabilité, la Transparence, l'Etat de Droit et la Participation.

Selon la Constitution marocaine de 2011/Titre XII, qui traite la bonne gouvernance, les services publics sont organisés sur la base de l'égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques précisés par la Constitution. La bonne gouvernance recouvre aussi bien la capacité du gouvernement à gérer efficacement ses ressources, à mettre en œuvre des politiques pertinentes, que le respect des citoyens et de l'État pour les institutions, ainsi que l'existence d'un contrôle démocratique sur les agents chargés de l'autorité (Banque mondiale, 1999).

La bonne gouvernance urbaine implique que les gouvernements et administrations des villes utilisent des processus transparents et participatifs. Il est essentiel qu'ils communiquent avec les citoyens de manière appropriée, qu'ils les tiennent bien informés et qu'ils les impliquent activement dans les processus de négociation et de décision au niveau local. Les procédures formelles et informelles de participation du public donnent une nouvelle dimension aux relations entre les citoyens, les entreprises, les hommes politiques et l'administration. Dans le même temps, les partis politiques et les médias ont une plus grande responsabilité au niveau local pour respecter les principes démocratiques fondamentaux et rendre compte de manière transparente des processus décisionnels locaux.

Dans l'usage le plus courant, le terme général de gouvernance implique la relation entre le leader et le commandé, en particulier la relation entre l'État et la société civile. Il précise tous les processus et institutions impliqués dans la gestion sociale et politique.

En résumé, la gouvernance d'une ville, désigne spécifiquement les modes de décision des agglomérations urbaines. Elle a deux sens principaux :

- La performance : la ville doit aller vers une meilleure gouvernance,
- L'acceptation critique : le mode de gouvernance est inapproprié, et doit être discuté pour éviter de priver les citoyens de leurs droits.

A l'échelle des villes, métropoles, géographes, économistes, sociologues, urbanistes débattent du concept de « gouvernance urbaine entrepreneuriale ». Pour certains, ce concept met l'accent sur l'importance des partenariats entre les collectivités locales et le secteur privé plutôt que les formes traditionnelles de régulation étatique ; certaines villes et métropoles adoptent souvent des formes différentes de partenariats public-privé. Pour d'autres, l'affirmation d'une grande ville ne signifie pas un déclassement du pays.

Généralement, une gestion de la ville est le fait de bien gérer, administrer et manager d'une façon logique et rentable les différentes ressources, secteur et composant de leur territoire dans le but de l'amélioration. Aujourd'hui, on parle de la concurrence positive entre les villes, les régions et les pays dans le cadre d'une attractivité en termes d'implantation d'investissement ou de logement. L'indice de la bonne gestion ou gouvernance d'une ville est donc, la satisfaction de leur population et l'augmentation des demandes d'implantation généralement en matière de logement et particulièrement en matière d'investissement.

Lorsqu'il s'agit de fixer des normes d'implantation, nous pouvons nous positionner au niveau des pouvoirs publics et des investisseurs : d'une part, il est important pour les pouvoirs publics de comprendre les normes qui sont importantes pour les investisseurs étrangers ; d'autre part, les entreprises définiront une liste de normes qui sont importantes pour elles et évalueront comment les pays, régions ou villes concurrents se positionnent en fonction de ces normes.

La revue de la littérature permet de définir quelques critères. Ainsi, si on se réfère aux théories de la localisation (de points de vente d'un réseau), Mc Goldrick (1990), par exemple, a défini quatre familles de critères : accessibilité, coût, concurrence et population. D'autres auteurs comme Brossard (1997), Morisset et al. (2003) ou Wells et al. (2000) ont permis de définir les différentes étapes d'implantation d'une façon générale. Le thème de l'attractivité est d'une grande actualité car tous les pays de la planète, sans exception, font de l'attraction des implantations des firmes étrangères et aussi locale entre les villes d'un pays une priorité de leur politique de gestion. Si les territoires ont besoin des firmes pour un développement économique, les entreprises à leur tour ont besoin des territoires (Hatem, 2004). D'une part, les entreprises cherchent à tirer profit des avantages très divers offerts par les différentes régions, en optimisant

la structure spatiale de leurs activités et en s'implantant là où elles espèrent trouver les meilleurs ressources et avantages; d'autre part, les gouvernements locaux cherchent à s'appuyer sur les entreprises locales ou externes à travers leurs investissements et les transferts de technologies associés, pour atteindre les objectifs de croissance ou d'emploi.

Dans cette perspective, les gouvernements se sont lancés depuis plusieurs années dans des politiques de promotion des territoires aboutissant au renforcement des facteurs d'attractivité, afin qu'ils satisfèrent au mieux les nouvelles exigences et attentes des entreprises dans le but de les attirer.

1.2 L'Attractivité territoriale

L'attractivité d'un territoire correspond généralement à sa capacité à attirer et retenir des facteurs de production et/ou une population mobile. Nous définissons cette attirance comme la capacité de l'acteur à choisir le territoire comme zone d'implantation (temporaire ou durable) pour tout ou partie de ses activités.

On peut donc s'interroger sur la place de l'attractivité dans le cadre des compétences et des moyens d'action qui sont à la disposition des différentes catégories de collectivités territoriales, et de leurs groupements. Cela passe par la recherche d'une définition de l'attractivité et de son identification dans le droit des collectivités territoriales. Il s'agit de donner un fondement juridique aux diverses actions qui visent à accroître, de manière transversale, la notoriété d'un territoire, par le développement d'une « marque territoriale » ou d'une stratégie de « marketing territorial ». Pour accompagner et soutenir l'installation de nouvelles activités ou l'identification et l'émergence de « pépites » déjà existantes, ces actions peuvent donner lieu à une véritable ingénierie de projets attractive.

Largement utilisée dans le langage commun, l'attractivité des territoires apparaît avant tout comme une notion économique. L'attractivité se situe au croisement des notions de compétitivité, de marketing territorial et d'offre territoriale². Au niveau national, les politiques d'attractivité seraient nées dans les années 1970 de la volonté des états de s'ouvrir aux investissements internationaux dits mobiles, appréhendés sur un quasi-marché sur lequel les nations, mais aussi les régions et les villes se livrent concurrence. L'attractivité ne cible pas

²Thiard. P, 2007, attractivité et compétitivité : offre territoriale, approches marketing et retombées, in l'attractivité des territoires, PUCA, actes des séminaires, p 47

seulement les entreprises, elle peut être résidentielle, touristique, commerciale, ou viser certains services nécessaires à la population (médecins, etc.). La notion d'attractivité fait florès puisqu'elle est devenue un leitmotiv de tous ceux qui s'intéressent aux territoires, à l'économie, au social, à l'évolution des sociétés, du local au mondial. L'un des objectifs majeurs des politiques pour l'attractivité est de pousser à la consommation, notamment par la création d'espaces urbains de l'offre (des loisirs à la culture et aux différentes activités commerciales), capables de concentrer des flux importants de touristes, de visiteurs, d'habitants et d'en attirer de nouveaux. Par de-là, les différences de concepts et de démarches, on peut observer partout la même envie d'attirer de plus en plus de flux pour augmenter la consommation. Et partout, le projet comme démarche et comme produit (d'images et d'espaces réels) est largement utilisé pour stimuler l'attractivité et relancer ainsi l'économie locale. Territoire, attractivité, compétitivité, mais aussi branding territorial (ou offre territoriale) et consommation sont devenus les maîtres mots du moment. Toutes ces notions, méritent d'être analysées³. Ce nouveau marché de l'implantation des entreprises a progressivement donné lieu à la mobilisation des techniques marketings plus ou moins sophistiquées (segmentation de l'offre, segmentation de la demande, étude de positionnement, benchmarking...) qui composent un marketing territorial de type sectoriel ciblé sur une clientèle particulière, celle des entreprises. Mais l'attractivité des territoires, appareillée par le marketing territorial ne se limite pas à cette seule cible qui est l'entreprise, il existe l'attractivité résidentielle, l'attractivité touristique et l'attractivité commerciale qui mobilisent d'autres clientèles potentielles (habitants, touristes, consommateurs...) et d'autres marchés dont la composante géographique est fondamentale. C'est notamment une stratégie sur laquelle les entreprises majeures du secteur de la promotion immobilière investissent en composant bien sûr avec l'attractivité de certains lieux, de certaines villes mais en participant aussi, en partenariat avec les collectivités locales, à la construction de cette attractivité résidentielle différenciée (car fondée sur une diversité de populations et de pratiques résidentes). Le polymorphisme de la notion d'attractivité est donc, un quasi-révéléateur de son caractère fractal ; l'attractivité territoriale peut être définie au sens large et à laquelle contribueraient des attractivités définies aux sens étroit (économiques, résidentielles, touristiques, culturelles, commerciales). Cette articulation, pour chaque territoire entre une attractivité globale et des attractivités sectorielles/partielles, est en étroite correspondance avec

³Ingallina. Patrizia, 2007, L'attractivité des territoires : regards croisés, Manuel de culture générale en aménagement, chez L'Harmattan, sous la direction de D.Alcaud.

la structure emboîtée du marketing territorial, qui se décline en marketing identitaire (fondé sur un syncrétisme de l'identité héritée et de l'identité projetée d'un lieu), en marketing de projet (mis en œuvre pour appuyer une stratégie de développement par le choix d'un positionnement ciblé porteur d'avantages concurrentiels, à l'occasion, par exemple, de l'adoption d'un projet de territoire) et marketing sectoriel (économique, culturel, touristique, résidentiel...). Au-delà de la tentative d'imiter les stratégies de compétitivité et d'attractivité bâties au niveau national, les territoires cherchent à construire des positionnements spécifiques qui valident des constructions interterritoriales originales et peuvent être à l'origine d'avantages compétitifs absolus.

En effet, l'attractivité territoriale repose sur deux approches, l'approche en termes d'image et l'approche par les processus de décision, ce qui renvoie à une vision managériale de l'attractivité. En ce sens, l'approche en termes d'image suppose une démarche marketing fondée sur un processus stratégique dont résulte la valorisation du territoire dans une perspective de différenciation afin d'accroître sa capacité à attirer des activités ciblées (Van den Berg et Braun, 1999). Tandis que l'approche par les processus de décision se focalise sur l'analyse des différentes étapes menant un investisseur à formuler un choix de localisation⁴.

Le nouveau contexte de la régionalisation, de la métropolisation et d'une répartition plus stricte des compétences semble avoir aiguisé un sentiment de concurrence entre collectivités, ou « territoires », notamment ruraux qui peinent à attirer ou capter les habitants et les entreprises porteuses d'emplois et de services à la population. Pour faire face à cette nouvelle donne, de nombreuses collectivités, notamment communales, sont tentées de développer leur « attractivité ».

L'attractivité des territoires est devenue un objectif des stratégies territoriales mises en œuvre par des acteurs publics et privés (Noisette et Valérugo, 2010). L'environnement concurrentiel est prégnant et l'attractivité s'impose comme un indicateur de performance du territoire. (Keramidas 2012 ; Hatem, 2005).

Généralement l'attractivité des territoires construit une image de marque du territoire, si des auteurs analysent l'image de marque des territoires selon la perception des entrepreneurs (Scatton & Schmitz, 2016) ou l'interaction entre entreprises et promoteurs territoriaux (Gentric et al, 2014 ; Lecat, 2008), la marque territoriale est rarement étudiée empiriquement sous l'angle

⁴ Terroir Patrick, 2007, Attractivité et compétitivité des territoires : les pôles de compétitivité en Île-de-France, Manuel de culture générale en aménagement

d'un potentiel « effet de la marque territoriale » dans le processus de choix d'un lieu d'implantation. Or, lorsqu'une démarche de place branding a pour vocation d'attirer des entreprises, l'hypothèse d'un rôle joué par la marque territoriale est posée et cet effet attendu, voire déclaré. Agissant comme une prophétie auto-réalisatrice (Staszak, 2000), le lancement d'une la marque territoriale par les promoteurs induit d'autres discours et des actions de nature à valider l'importance d'une stratégie de la marque territoriale en termes d'attractivité : création d'un logo, mise en place d'une campagne de communication, élaboration de mesures incitatives, projets de développement. Il s'agit donc de déconstruire le langage performatif (Austin, 1970) lié à la marque territoriale (marque publique). La création d'une marque publique positive à travers une bonne gestion publique (gestion de la ville) dans un cadre conforme aux normes, lois, exigences, procédures et principes, ce qui entraîne une image de marque ville positive attractive.

Dans le cadre de ce travail, il s'agit de démontrer l'impact de la bonne gestion sur la marque ville, les critères de l'attractivité territoriale et l'importance de la marque ville sur l'activité des investisseurs ou bien des entreprises à travers une étude portée sur les entreprises implantées à la ville de Casablanca. Selon les hypothèses suivantes :

- Une bonne gestion d'une ville conduit à une attractivité territoriale en termes d'implantation des entreprises ;
- L'attractivité territoriale est impacté l'image de marque positive du territoire ;
- La marque ville impacte positivement sur les activités des entreprises et des investisseurs.

2. L'impact de la bonne gestion d'une ville sur l'attractivité territoriale cas de la ville Casablanca

2.1 État de lieux de la gestion des villes et de l'importance des entreprises

D'un point de vue économique, les villes sont une énigme. Des forces puissantes - hausse vertigineuse des prix des terrains, concurrence très vive, embouteillages routiers, surpopulation, pollution - devraient chasser les gens et les firmes des centres urbains. Une entreprise ou une famille cherchant un endroit peu coûteux le trouvera à la campagne, pas au cœur de la cité. "Si l'on prend comme critère la liste habituelle des forces économiques, les villes devraient se désintégrer, écrivait l'économiste Robert Lucas (1988), de l'université de Chicago. La théorie de la production ne contient rien qui permette à une ville de continuer à exister. Donc il faut

bien la gérer pour attirer les variables de la continuité de leur existence à savoir les personnes physiques et les personnes morales.

Les entreprises sont le moteur de la stabilité et de la croissance économiques en fournissant des services, des produits et des recettes fiscales de grande valeur qui contribuent directement à la santé de la communauté. Elles fournissent également des emplois, renforçant ainsi la santé économique de chaque communauté où une entreprise est basée. Même si une entreprise a son siège ailleurs, l'emploi de personnes dans chaque entreprise locale contribue au succès de cette région, car à travers les salaires font des achats et investissent d'une autre manière dans leur lieu de résidence. Les impôts sont utilisés, entre autres, pour entretenir l'infrastructure d'une ville, d'un État ou d'un pays : routes, ponts, tunnels, transports publics, bibliothèques et autres bâtiments et services publics, y compris les policiers et les pompiers, tous bénéficient de l'argent des impôts collectés auprès des particuliers et des entreprises. Ces services sont essentiels à la bonne santé et aux qualités positives des citoyens locaux et nationaux. Dans une société capitaliste, la croissance des entreprises et l'augmentation des ventes impliquent la perception de plus d'impôts, ce qui peut se traduire directement par un meilleur entretien et une meilleure offre d'infrastructures et de services locaux qui profitent à la communauté.

Notons toutefois, qu'en plus de fournir des produits et des services que les citoyens et les résidents souhaitent, la santé économique peut également permettre d'exporter des biens et des services à d'autres qui ont besoin de ces produits, aider à offrir des possibilités d'éducation et de formation aux citoyens, créer une saine concurrence commerciale et fournir d'autres méthodes le développement économique de tout le pays. Le rôle des entreprises dans l'économie est crucial. Les petites entreprises augmentent les revenus économiques à plus petite échelle, mais elles sont vitales car elles ont un impact direct et positif sur la santé, la qualité de vie et le pouvoir d'achat des résidents de la communauté locale. Mais les petites entreprises ne restent pas toujours petites. De nombreuses marques connues au niveau national ont vu le jour aujourd'hui alors que de très petites entreprises se développent à partir de la maison ou du garage de quelqu'un. Les jeunes pousses peuvent devenir des multinationales qui peuvent avoir un impact énorme et positif sur l'économie mondiale, bénéficiant à tous les employés de l'entreprise et aux communautés dans lesquelles ces entreprises prospèrent.

C'est dans cet objectif, qu'une enquête a été réalisée, visant notamment à montrer l'impact de la bonne gestion de la ville sur l'attractivité territoriale en termes d'investissements et aussi la marque ville sur l'activité des investisseurs.

2.2.2 Analyse et Discussion des résultats

Cette étude vise à analyser la perception des entreprises sur les choix et les variables de l'implantation dans une ville ; pour mettre les relations et les interrelations entre la gestion de la ville et l'attractivité territoriale. Le nombre des entreprises implantées sur Casablanca est 176 172 entreprises selon le haut-commissariat au plan pour l'année 2019.

Le questionnaire a été administré à 200 entreprises par le biais de courriels, d'appels téléphoniques et de déplacements. 130 entreprises ont répondu au questionnaire, il s'agit de les petites ou moyennes entreprises (PME) dans une proportion de 20,55 %, de PME dans une proportion de 71,23 % et de grandes entreprises dans une proportion de 8,23 %. Dans les secteurs : industriel, commercial et tertiaire, sachant que ces entreprises se situent aux niveaux national et international (entreprises étrangères établies dans la ville de Casablanca). Elles ont entre 2 et 38 ans et ont une moyenne d'âge de 10,64 ans. Les entreprises occupent une place très importante dans le développement économique et social d'un pays. Elles jouent un rôle vital dans l'essor économique et la richesse d'un pays. Le succès des entreprises se traduit par le bien-être économique de la société et de ses habitants en créant des emplois et en améliorant la qualité de vie des citoyens du pays. Les entreprises de toutes tailles sont des moteurs de stabilité et de croissance économiques en fournissant des services, des produits et des taxes de grande valeur qui contribuent directement à la santé des communautés.

Aujourd'hui, les entrepreneurs doivent choisir un lieu stratégique pour exercer leurs activités. Selon les caractéristiques de leur projet, la localisation du site influencera plus ou moins fortement les chances de succès de l'entreprise. Le choix de l'implantation est déterminant à la fois pour l'attractivité commerciale et le bon fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, le choix de l'emplacement mérite une grande attention de la part des créateurs d'entreprise, et un mauvais choix peut conduire à l'échec du projet.

Un très grand pourcentage de 78,1% de personnes interrogées a choisi l'emplacement dans la ville de Casablanca en tant qu'une stratégie commerciale. Le commerce est à la fois facteur de vitalité des territoires et des villes, et vecteur de lien social, enjeu majeur d'attractivité des territoires. À cet égard, les conceptions de points de vente suscitent de plus en plus l'intérêt des communes. L'emplacement est un facteur important dans le succès commercial d'une entreprise. Aussi pour encourager l'implantation des entreprises sur un territoire, les villes doivent fournir des grands centres commerciaux et une couverture publicitaire pour les activités commerciales sur leur territoire. Mais, les grandes entreprises ont choisi de s'installer dans la ville de

Casablanca en raison de son infrastructure par rapport aux autres villes et de sa marque. En effet, les infrastructures jouent un rôle essentiel dans le développement, des systèmes de transport aux installations de production d'électricité en passant par les réseaux d'eau et d'assainissement, les infrastructures fournissent les services qui permettent aux sociétés de fonctionner et aux économies de prospérer.

Par rapport à l'importance de la marque ville pour les entreprises, elle est alors considérée comme un actif incorporel ayant une valeur financière ou un avantage concurrentiel actuel et potentiel, dont les activités des entreprises doivent bénéficier dans le futur pour se développer de manière durable. On peut donc dire que la marque ville a des répercussions positives sur les sociétés situées sur ce territoire.

79.2% des répondants affirment que l'offre territoriale de la ville de Casablanca se caractérise par une importante taille de marché. La taille de marché est très importante pour les entreprises implantées sur un territoire car elle est le pilier principal pour la promotion de ses activités et ses ventes. Les villes sont dans l'obligation de combiner entre les nombreux facteurs (économique, social, culturel, technologique, réglementaire, juridique, etc.) afin d'augmenter et d'améliorer la taille du marché.

41.7% des personnes interrogées ont caractérisé la ville de Casablanca par une main d'œuvre qualifiée. Celle-ci est un ensemble de personnes qui exercent un travail à caractère intellectuel ou technique exigeant des connaissances approfondies dans un champ particulier de sa discipline. Ce qui explique l'existence des établissements d'enseignement et des centres de formation de bonne qualité dans le territoire. D'ailleurs, l'un des critères d'une bonne gouvernance territoriale est le fait de fournir aux citoyens une formation et une éducation de bonne qualité compatibles avec le marché de l'emploi.

80.8% des répondants sont dérangés par la multitude des travaux de circulation dans la ville de Casablanca. Avec les années et les retards presque systématiques des différents projets, Casablanca est devenue une véritable ville de construction. Entre les travaux simultanés pour les nouvelles lignes de tramway, les différentes trémies et les souterrains, se déplacer, même sur de petits trajets, est comme une course à obstacles pour de nombreux Casablancais. Cette multitude de travaux constitue un vecteur de développement et de renforcement de l'infrastructure pour que la ville soit attractive. L'infrastructure est un élément très important dans l'attractivité territoriale pour les entreprises et aussi un indicateur essentiel de la réussite des économies modernes et de la prospérité d'une ville ou d'un pays.

39.7% des entreprises ont connu des complications des papiers administratifs, des procédures et l'absence d'accompagnement et des guichets de proximités dans la ville de Casablanca. Ce pourcentage concerne les petites et moyennes entreprises dans cette ville. L'accompagnement permet aux entreprises qui en bénéficient de mieux survivre que celles qui n'en bénéficient pas. La facilité d'accès aux différents services administratifs, sans déplacement et efforts, est un indicateur de la bonne gestion administrative d'une ville ou d'une région.

La ville de Casablanca fait partie de la région Casablanca-Settat. Cette région est marquée par la diversification de ses potentialités humaines, naturelles et ses atouts économiques. Elle occupe une place privilégiée en tant que métropole économique du Maroc, faisant d'elle une destination principale d'importants investisseurs nationaux et étrangers. La région est appelée à privilégier l'approche environnementale dans les différents chantiers de développement engagés dans le cadre des efforts visant la réalisation du développement durable escompté et la protection de l'environnement. 86% des sondés sont un peu satisfaits de la gestion de la région Casablanca-Settat. Les gestionnaires publics s'accordent désormais à vouloir écouter les usagers comme outil de modernisation des services publics.

Dans le cadre de la bonne gouvernance et la bonne gestion, l'évaluation de la satisfaction des usagers est une obligation pour les gestionnaires publics ; il s'agit de l'évaluation des services rendus par les administrations publiques. Dans ce sens, les sondés ont affirmé qu'il y a un changement positif au niveau de la gestion de la région.

La gestion de la ville de Casablanca se focalise sur des grands projets dans plusieurs secteurs (le transport, l'infrastructure, la prestation de services, la protection de l'environnement, la valorisation du patrimoine et la promotion de la marque ville) dans le but de dégager une attractivité territoriale :

84.51% des sondés jugent que la construction des grands travaux, infrastructure et les projets d'urbanisme avec une bonne gestion. Donc ils ont apprécié positivement la qualité de gestion de ce secteur. Alors que la plupart des actifs publics soient gérés au niveau local, les gouvernements territoriaux sont souvent aussi responsables de la gestion d'actifs essentiels, tels que les grands projets de construction, les projets d'urbanisme et d'infrastructure. Ils sont également chargés d'établir un cadre politique et administratif propices à la gestion systématique et durable des actifs au niveau territorial. Bien menée, la gestion des actifs par les gouvernements locaux et régionaux peut non seulement améliorer la prestation des services essentiels, mais également transmettre le bon message aux citoyens et aux investisseurs publics, privés, étatiques ou étrangers.

67.84% des répondants sont peu satisfaits de la prestation de services des administrations publiques de la ville de Casablanca. L'administration publique est l'une de ces difficultés. Malgré les réformes précédentes, elle n'a pas su suivre les évolutions de la société marocaine et connaît des dysfonctionnements structurels qui l'empêchent d'accompagner le développement global de la société. En effet, selon les personnes sondées, elle n'a pas les compétences, l'innovation et la bonne gouvernance nécessaires, ce qui limite son soutien à l'investissement et au service des utilisateurs.

Aujourd'hui, la valeur et l'efficacité des administrations publiques se mesurent par leur contribution à l'amélioration de la compétitivité de leurs territoires respectifs, leur permettant ainsi de gagner la bataille difficile pour acquérir des investissements, des compétences et des capitaux. Cette efficacité dépend également de la capacité de l'exécutif à ouvrir de nouvelles perspectives de développement du secteur public pour satisfaire leurs utilisateurs. La réforme globale et intégrée de l'Administration publique s'impose alors sans délai.

86.37% des répondants sont satisfaits de la gestion du transport et les lignes de transport. Le développement de nouvelles offres de transport public (Réseaux Express Régionaux, bus-ways, tramways, bus et taxi) a certes, permis une croissance de la fréquentation et une solution efficace pour les citoyens. La qualité des services de transport public dépend à la fois des services spatiaux fournis par le réseau (disposition des lignes et des stations) et de critères plus commerciaux tels que la fréquence des bus, la vitesse et la qualité de la connexion. Ainsi, on peut considérer que plus le nombre d'équipements urbains accessibles en bus à partir d'un lieu à un moment donné, est élevé, plus la qualité du service fourni localement, est élevée.

50% des sondés ne sont pas satisfaits de la protection de l'environnement, la propreté de la ville, la qualité de l'air, la gestion des plages et la gestion des parcs et jardins publics. Casablanca, métropole en pleine transformation socio-économique permanente, continue de voir proliférer des unités industrielles qui contestent les conséquences et l'impact écologique de leurs activités sur la qualité de vie des résidents de la première ville du pays. La majorité des arrondissements de Casablanca mettent en place des programmes de recyclage. L'utilisation maximale devrait permettre de détourner autant de déchets que possible des sites d'enfouissement. La protection de l'environnement, la propreté de la ville, la qualité de l'air, la gestion des plages et la gestion des parcs et jardins publics est une variable positive très importante dans l'attractivité territoriale d'une façon directe et indirecte.

83.18% des personnes interrogées sont satisfaites de la gestion et la réhabilitation, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel, matériel, immatériel et naturel du territoire. L'objectif

de la Ville de Casablanca est d'élaborer un inventaire recensant les éléments patrimoniaux existants, d'élaborer un plan de protection et de valorisation de ce patrimoine et d'identifier les actions et mises en œuvre prioritaires pour protéger ce patrimoine durablement. A terme, afin de valoriser l'image de Casablanca, un repositionnement à l'international s'impose en mettant en valeur tous ses atouts. Il faut assurer la coordination entre les différents acteurs locaux, régionaux et nationaux en vue de la mise en place d'une stratégie de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, en concertation étroite avec la commune et la région. Le patrimoine participe à la promotion de l'image de marque de la ville.

80.57% des répondants sont satisfaits de la promotion de Casablanca à l'échelle nationale et internationale économique, culturelle que sportive et la gestion pour le compte de la commune des infrastructures culturelles et sportives. La commune de la ville de Casablanca s'inscrit dans la stratégie de développement métropolitain, en connectant les différents acteurs du territoire casablançais, et en valorisant la nouvelle identité du territoire par la structuration des programmes, des activités sportives, culturelles et commerciales. La mise en œuvre du marketing territorial vise à relever les défis auxquels les territoires sont confrontés lorsqu'il s'agit d'attirer des talents, des capitaux mobiles et des entreprises. Le marketing territorial est ainsi, une approche essentielle de création de valeur pour l'élaboration d'une stratégie en connaissance de cause à l'échelle du territoire. Une telle approche requiert la mobilisation d'acteurs animés par la même ambition. Elle fait partie d'une approche de marketing territorial collaborative qui contribue au développement économique du territoire concerné.

82,5% des entreprises sont satisfaites de la gestion de la ville de Casablanca au cours de cette dernière décennie. Alors, que les entreprises non satisfaites, cherchent une amélioration au niveau de la gestion. Une bonne gestion de la ville consiste à savoir comment stimuler la croissance et améliorer la qualité de vie.

Les villes sont des moteurs de croissance, elles doivent être au service du développement, au service de la mondialisation libre, et la nouvelle stratégie de développement urbain vise à placer les villes dans un système concurrentiel pour attirer les grands investisseurs internationaux.

76,06% des entreprises n'ont aucune intention de changer leur lieu d'implantation à la ville de Casablanca. Elles ont justifié cette décision par leur satisfaction de la gestion de cette ville par rapport aux autres villes du royaume.

La Ville de Casablanca a pour mission d'offrir le meilleur service possible à tous ses citoyens, personnes physiques, collectifs ou personnes morales. Elle aspire à leur fournir des services de qualité, fiables et accessibles qui reflètent les préoccupations de la collectivité. Afin de répondre

aux besoins et aux attentes de ses citoyens, la Ville doit mesurer leur satisfaction à l'égard de ses services et apprécier leur avis sur les changements qui peuvent y être apportés. La ville est dans l'obligation d'améliorer ses services et sa gestion pour fidéliser ces entreprises et satisfaire les autres. 76,12% des entreprises sont encouragées pour un autre investissement dans la ville de Casablanca si elles ont la possibilité. Promouvoir le territoire de Casablanca, c'est se démarquer de la concurrence, distinguer l'offre de Casablanca de celles offertes par les autres régions, valoriser la fierté d'appartenir à Casablanca, renforcer son identité culturelle et accroître la valeur perçue de Casablanca, ce qui peut rendre Casablanca plus attractive auprès de publics variés, et accélère le développement économique et social de la ville en augmentant son rayonnement et en développant son attractivité.

Le but principal de la bonne gestion d'une ville est de créer un modèle social idéal tout en contribuant au bien-être des citoyens, le profit n'est pas le but, contrairement à la gestion privée qui est centrée sur la maximisation du profit, la croissance et le prestige. Un signe positif est que les valeurs de la bonne gouvernance, de résultats, d'efficacité et de qualité sont de plus en plus partagées tant par les dirigeants politiques que par les responsables administratifs.

En résumé, les entreprises sont satisfaites dans cette dernière décennie de la gestion des services publics de la ville de Casablanca. Elles ont affirmé qu'il existe un changement positif en ce qui concerne la gouvernance et le management. Elles remarquent que l'objectif de la ville est de satisfaire la population implantée sur le territoire. Elles ont apprécié les efforts déployés par les gestionnaires de la ville de Casablanca ; Néanmoins, elles demandent encore des améliorations dans quelques secteurs pour une gestion plus efficace et attirante.

Une gestion publique attirante signifie une attractivité territoriale et une création d'une image de marque ville. Depuis une dizaine d'années, les villes ont développé un marketing qui consiste à se créer une image de marque forte et représentative. Le but est de trouver de nouveaux moyens pour se forger une image au niveau national et international de façon à renforcer l'identité pour ceux qui y vivent et à attirer de nouvelles personnes physiques ou morales à savoir les investisseurs. La concurrence, qui est de plus en plus féroce, incite ces dernières à s'affirmer de plus en plus, et à mettre en œuvre les moyens nécessaires, afin que l'image de leur région soit positive, aussi bien pour les entreprises que pour la population.

L'attractivité territoriale et la notoriété du territoire jouent un rôle très important pour attirer les entreprises et aussi, pour participer au développement des activités de ces entreprises.

Le territoire doit donc être compétitif. Pour ce faire, il s'appuie sur les ressources existantes, mais essaie aussi d'en faire émerger de nouvelles. Il s'attache également à favoriser les relations

entre les acteurs locaux afin que chacun puisse trouver les ressources nécessaires pour se développer localement. Enfin, il faut veiller à renforcer l'ancrage territorial de chaque acteur pour éviter que celui-ci ne se délocalise sur un territoire équivalent ou disposant d'un avantage comparatif. De fait, pour être compétitif, un territoire doit renforcer son attractivité, c'est-à-dire sa capacité à conserver les acteurs résidents et à attirer les acteurs extérieurs mobiles grâce à des avantages spécifiques. Généralement, un territoire attractif si celui-ci, est bien géré.

Conclusion

En conclusion, il faut noter que le territoire n'est plus vu comme un espace neutre, au contraire, il est vu comme un espace de vie façonné par les hommes. Cette vision exprime alors une association marquée par la logique des acteurs dans le processus de construction de l'espace. A ce titre, il s'agit d'une création institutionnelle et d'un champ d'action qui ne peut se construire et s'organiser qu'à travers des pratiques qui s'inscrivent dans le cadre de la gouvernance, et ce champ est entendu comme le lieu matérialisé des conduites et des logiques. Fondamentalement, le territoire devient un espace intermédiaire qui intègre différentes institutions territoriales, notamment des entités publiques, consommatrices et productives. L'obligation des gestionnaires de ce territoire est de bien combiner entre ces acteurs d'une façon rentable et performante pour le rendre attractif.

Les politologues, les législateurs, les éducateurs, les chefs d'entreprise, les avocats, les consommateurs - pratiquement tout le monde, semble-t-il parfois - réclament une meilleure gestion publique. Pour les hommes d'affaires, ce besoin est particulièrement important car ils se sentent entourés d'institutions gouvernementales avec lesquelles ils sont légalement tenus d'interagir. Il est indéniable que les pouvoirs publics locaux cherchent plus ou moins à se placer dans une sorte de cadre concurrentiel pour maintenir les entreprises existantes sur leur territoire et attirer d'autres entreprises.

Les territoires sont les lieux où sont produits les produits agricoles, artisanaux, industriels, de services et touristiques. Réussir à mobiliser les acteurs clés d'un territoire nécessite de mettre en place des actions de sensibilisation. Ils doivent créer une offre régionale attractive et un espace de destination prédéfini.

Le processus de création d'une stratégie de marketing territorial vise à trouver des moyens de perpétuer l'identité et l'image attractive du territoire. En ce sens, le marketing du territoire consiste à inspirer et à faire entendre la voix du celui-ci. Par conséquent, l'attractivité territoriale ne peut être renforcée que par de bonnes pratiques de gouvernance et de gestion au niveau local et l'application de tous ses principes. La bonne gestion est devenue, avec le temps, un souci important, notamment pour les villes, en termes d'image, de réputation, d'économie, de l'attractivité et parfois présentée comme un synonyme de compétitivité.

BIBLIOGRAPHIE

- Dupuis, J., (2015). « Le cadre dirigeant public, entre logique de gestion et logique managériale - Les cadres dirigeants territoriaux au cœur du nouveau management territorial ». Rev. Fr. Gest. 41, 149–164. <https://doi.org/10.3166/RFG.251.149-164>
- Gaudron, P., (2020). « Claude Rochet, Les villes intelligentes, réalité ou fiction », ISTE éditions, 2018. mi 24, 182–184. <https://doi.org/10.7202/1072650ar>
- Hermet G. (2005) : « La gouvernance serait-elle le nom de l'après-démocratie ? L'inlassable quête du pluralisme limité ». In Hermet G., Kazancigil A. et Prud'homme JF. (dir.), La gouvernance, un concept et ses applications, Karthala, Paris, 228 p., p. 17-47
- Hermet G. (2004) : « Un régime à pluralisme limité ? À propos de la gouvernance démocratique ». Cairn, Revue française de science politique, Vol. 54, 2004/1, p. 159-178.
- Huynh-Quan-Suu C. (non daté) : Étymologie du terme « gouvernance » http://ec.europa.eu/governance/docs/doc5_fr.pdf
- Ingallina. Patrizia, (2007), « L'attractivité des territoires : regards croisés, Manuel de culture générale en aménagement », chez L'Harmattan, sous la direction de D.Alcaud.
- Jean-Charles Edouard, (2019). « L'attrait des petites villes, une chance pour redynamiser leur centralité ? », Belgeo [En ligne], 3 | 2019, mis en ligne le 16 mai 2019, consulté le 13 mars 2021. URL : <http://journals.openedition.org/belgeo/34295> ; DOI : 10.4000/belgeo.34295
- Jouve, B., (2007). « La gouvernance urbaine : vers l'émergence d'un nouvel instrument des politiques ? ». Revue internationale des sciences sociales 193194, 387–402.
- Kaoune, R.E., (2020). « La communication territoriale : Levier d'attractivité et mise en valeur des destinations touristiques et territoriales ». Revue de Publicité et de Communication Marketing 1.
- Poirot, J., Gérardin, H., (2010). « The attractiveness of territories: a multidimensional concept. Mondes en développement » 149, 27–41.
- Raulet-Croset, N. (2008). « La dimension territoriale des situations de gestion. Revue française de gestion », 184, 137-150. <https://doi.org/10.3166/rfg.184.137-150>
- Terroir Patrick, (2007), « Attractivité et compétitivité des territoires : les pôles de compétitivité en Île-de-France », Manuel de culture générale en aménagement
- Thiard. P, (2007), « attractivité et compétitivité : offre territoriale, approches marketing et retombées, in l'attractivité des territoires », PUCA, actes des séminaires, p 47

Vitry C. (2014) : « Vers une théorie des apprentissages de gouvernance : une exploration en territoires périurbains », Montpellier Sup Agro.

Wissink, H., (2020). “The Governance and Management of African Cities: Alternative Approaches and Models Towards Transforming into Successful Cities of the Future, in: Reddy”, P.S., Wissink, H. (Eds.). https://doi.org/10.1007/978-3-030-46115-7_4.